

Lições Da Crise Financeira Global: Bancos centrais, Mercados e Estados na pandemia da COVID-19¹

Carolina Reitermajer Viana²

Resumo

Nesse artigo, se explora as respostas de política monetária a dois grandes choques globais: a crise financeira de 2008 e a pandemia da COVID-19. Nos dois casos, os bancos centrais implementam medidas similares, como a redução de taxas de juros e criação de programas de Quantitative Easing. Porém, a escala e o escopo desses programas foi significativamente maior ao longo da pandemia. Também são discutidos os desafios e as limitações da implementação da política monetária no contexto do Consenso de Wall Street e da configuração financeirizada e internacionalizada do Sistema Financeiro Internacional, no qual o modelo de financiamento de instituições financeiras depende cada vez mais da estrutura chamada de shadow banking, que influencia a economia global de forma cada vez mais constante. Sugere-se então, que enquanto a política monetária foi uma ferramenta importante para a mitigação de choques econômicos, o seu emaranhamento nas finanças tem implicações importantes para o papel do Estado.

Palavras-chave: Política Monetária, Bancos Centrais, COVID-19, Mercados financeiros.

Abstract

In this paper, we explore the role of monetary policy in responding to two major global economic events: the 2008 financial crisis and the COVID-19 pandemic. We find that central banks around the world implemented similar measures in both cases, such as lowering interest rates and implementing quantitative easing programs. However, the scale, scope and speed with which these measures were implemented was much larger in response to the COVID-19 crisis. We also discuss the challenges and limitations of monetary policy in the context of the Wall Street Consensus and the current, financialised, configuration of the International Financial System, in which the funding practices of financial institutions are increasingly based on shadow banking activities, as well as the potential future implications for the global economy. Overall, we suggest that monetary policy has been an important tool for mitigating the impact of these crises, but despite its effectiveness, its entanglement with market-based finance have severe implications for the role of the State and democracy.

Keywords: Monetary Policy, Central Banks, COVID-19, Financial markets.

Classificação JEL: E12, G15.

DOI: 10.5281/zenodo.14768830

¹ Texto enviado em 02/06/2023. Aceito em 14/09/2023.

² Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia (2021) e mestrado em Economia pela Universidade Federal da Bahia (2023).

Introdução

Não é possível discutir a reação dos principais bancos centrais do mundo à pandemia da COVID-19 sem antes discutir o processo de intensificação da interdependência na economia mundial que vem ocorrendo desde a liberalização das décadas de 1980 e 1990. A financeirização tem diversas dimensões, e, em diversos países, as finanças transbordam a esfera financeira e se tornam dominantes na sociedade, além de ultrapassar as fronteiras nacionais, tomando dimensões globais (EPSTEIN, 2005). Esse processo levou a uma relação cada vez mais profunda entre as finanças e as crises econômicas, que se tornou claro anteriormente no contexto da Crise Financeira Global, considerada a primeira crise do capitalismo financeirizado (LAPAVITSAS, 2009). O aumento de interconexão entre os sistemas bancários e mercados financeiros, agravando o cenário de volatilidade e interconexão entre diferentes economias, tanto centrais quanto periféricas, implicando num maior potencial de transmissibilidade e, portanto, maior potencial disruptivo das crises financeiras. Esse potencial foi visto no rápido alastramento do pânico nos mercados ao longo da pandemia da COVID-19.

Ao longo do processo de internacionalização das finanças, tornou-se claro que a ideia de Minsky (1986) de que as práticas e a estrutura dos compromissos financeiros refletem as condições de mercado e as expectativas, evoluindo conforme se modificam as relações entre compromissos e arranjos financeiros. A instabilidade é exacerbada quanto mais capital intensiva se torna a produção e mais frequente é o pagamento de compromissos financeiros com dinheiro obtido via financiamento por dívidas, em detrimento do financiamento por meio do dinheiro advindo da produção. O que é mais relevante aqui, porém, é o fato de que a financeirização afetou a forma por meio da qual a política monetária é realizada. As dinâmicas e as relações envolvidas nas transformações da atuação dos bancos centrais e seu entrelace com o sistema bancário nos anos anteriores à crise associada à pandemia da COVID-19 são fundamentais para a compreensão das respostas e atitudes tomadas quando ela eclode. Conforme as relações interfinanceiras se tornam mais complexas e os mercados se tornam maiores e mais relevantes, os bancos centrais recorrem mais a eles para implementar suas decisões.

As operações de mercado aberto são um instrumento historicamente utilizado pelos bancos centrais, mas o processo de financeirização os levou a recorrer ao mercado aberto de forma prioritária. O aumento da complexidade do mercado de títulos é acompanhado pela viragem dos bancos centrais a instrumentos igualmente complexos, como os mercados de *repo* e de derivativos, recorrendo cada vez mais ao mercado interbancário para controlar a liquidez da economia. Ao passo que isso se torna a norma entre bancos centrais, instituições financeiras – incluindo as que compõem o *shadow banking*³ – passam a ter um poder maior de influência sobre a política monetária, a qual, por sua vez, se vê subjugada à volatilidade e à desregulamentação das finanças (GABOR, 2016). Compreender as implicações desses processos para a política monetária é fundamental para a compreensão das duas últimas crises econômicas de maiores proporções: a Crise Financeira Global (CFG) e a crise causada pela pandemia da COVID-19.

Dessa viragem, dois pontos podem ser observados. Primeiro, a história do capitalismo é pontuada por depressões profundas associadas a pânicos financeiros e crises nas quais as relações financeiras e as instituições vigentes acabam por se encontrar sob risco de ruir. Quando uma crise de grandes proporções atinge a economia global, reformas ou reconfigurações da estrutura institucional tendem a emergir, seja sob a forma de legislação ou sob a forma de

³ O *shadow banking* pode ser definido como intermediários financeiros que atuam no mercado, influenciando o crédito e a liquidez sem que tenham acesso direto explícito ao banco central, como ocorre para os bancos tradicionais (POZSAR et al. 2010). Essa definição pode ser expandida para englobar qualquer atividade que envolva o financiamento através da comercialização de títulos, mesmo que isso seja realizado por bancos tradicionais (MEHRLING et al. 2013). A segunda definição é a utilizada aqui.

mudanças na forma de atuação das instituições vigentes. Sob uma perspectiva na qual a história e a evolução do sistema bancário e da legislação financeira podem ser vistas como uma busca para eliminar a instabilidade, a experiência que se tem até os dias de hoje mostra que essa busca tem sido largamente em vão (MINSKY, 1986). Conforme os mercados e as interações entre instituições se tornam mais complexas, a instabilidade se enraíza no SFI, e as maneiras de contorná-la acabam por precisar, inevitavelmente, dançar conforme a música dos interesses dos mercados enquanto tenta conduzi-la. Segundo, apesar da maior interconexão entre as finanças mundiais tornarem o mecanismo de transmissão de crises mais rápido e com maior potencial disruptivo, essa interconexão também possibilitou que os mecanismos de recuperação também se transmitissem de forma mais rápida, evitando um colapso da configuração vigente.

Este artigo discute como as tendências e processos que cercaram a Crise Financeira Global influenciaram as decisões tomadas por bancos centrais e Estados face aos impactos econômicos da pandemia da COVID-19. Primeiro, foca-se nas ações tomadas pelos bancos centrais, particularmente por aqueles que se encontravam no centro do Sistema Financeiro Internacional (SFI) ao longo da Crise Financeira Global, devido a sua influência nas práticas de geração e sustentação de liquidez para as instituições financeiras. Em seguida, discute-se como a pandemia da COVID-19, um choque que afeta inicialmente a economia real, levou ao pânico nos mercados financeiros. Após uma breve discussão do contexto econômico no período entre essas duas crises, o foco estará nas respostas de política monetária à instabilidade trazida pelo choque da pandemia e como elas foram influenciadas pelas decisões tomadas na CFG e pelas novas práticas de geração de liquidez das instituições financeiras. A última seção conclui e apresenta as consequências da configuração atual do SFI para o papel do Estado.

Interdependência no sistema financeiro internacional e a crise financeira global

O estopim da Crise Financeira Global é comumente relacionado com o colapso nos títulos lastreados em hipotecas, os quais viam seu preço sendo lentamente erodido desde 2006. Esse foi um fator de elevada importância, porém também um reflexo de um movimento que vinha ocorrendo em larga escala nos mercados desde o início da década: a tendência de titularização e do uso desses ativos como colateral em operações interbancárias. Seu estopim é considerado a dívida hipotecária dos trabalhadores estadunidenses, que é diretamente conectada aos efeitos da financeirização nas famílias, além de ser associada a políticas de desregulamentação das transações financeiras (ITOH, 2010).

A titularização de ativos – principalmente no caso de hipotecas – surge inicialmente como uma forma de distribuição dos riscos de empréstimos, transformando-os em títulos que poderiam ser comercializados. Porém, em uma situação na qual esses ativos se tornam cada vez mais populares, uma depreciação nos preços ou escassez de liquidez nos mercados que lastreiam esses títulos compromete o seu papel como colateral, gerando uma reação em cadeia que acaba por comprometer a economia global como um todo (TOOZE, 2018). Além dos problemas no mercado imobiliário dos EUA e de alguns países europeus, entre 2007 e 2008, outros elementos acabaram por fragilizar o sistema financeiro internacional. Desequilíbrios nas balanças de pagamentos, aumento na escala e lucratividade do sistema financeiro ao redor do mundo e a aceleração do endividamento privado contribuíram para a construção de um cenário global complexo.

O fator de maior potencial destrutivo era a difusão dos chamados títulos tóxicos, cujo lastro estava em dívidas de valores incertos e questionáveis, cuja comercialização propagou o risco associado a esses títulos para uma parcela significativa do Sistema Financeiro Internacional (WOLF, 2014). Por trás disso estava a crescente dependência de bancos e fundos de investimento de empréstimos de curto prazo como fonte de financiamento. Isso representa um movimento crítico, pois esses empréstimos de curto prazo têm um grau de volatilidade muito maior, tendendo a se esvaír rapidamente em momentos de crise (LAPAVITSAS, 2013).

A insolvência do Lehman Brothers e todo o alvoroço midiático associado a esse processo marcou o momento em que a fragilidade e o colapso iminente da economia dos EUA se tornaram não só aparentes, mas também levaram o mercado a um estado de pânico que acabou por intensificar a fragilidade do sistema e evidenciar as consequências nocivas da forma com a qual vinha ocorrendo o financiamento das instituições financeiras. O banco de investimento possuía em seu portfólio uma quantidade não insignificante de títulos lastreados em hipotecas, os quais perderam o seu valor rapidamente quando as hipotecas que os sustentavam entraram em default. Assim, quando a diferença entre o valor de mercado ativos contidos nos balanços – não só do Lehman Brothers, mas de inúmeras instituições financeiras – e o valor pelo qual foram comercializados em operações *repo* começou a aumentar, tornou-se claro que o cumprimento desses acordos era insustentável, pondo a liquidez de muitas instituições financeiras em risco (TOOZE, 2018).

Outra peça fundamental, que também serve de exemplo ilustrativo, foi a seguradora AIG, que detinha uma grande quantidade de contratos de derivativos, notadamente *Credit Default Swaps* e títulos lastreados em hipotecas. No momento em que a liquidez começou a se esvaír do mercado, a seguradora teve que lidar com a reação antecipada ao risco de uma onda de defaults e com as exigências de colateral por parte de clientes que queriam provas de que a AIG teria capacidade de cumprir com suas obrigações num contexto de deterioração do valor dos títulos lastreados em hipotecas (TOOZE, 2018). Esses dois casos são apenas um reflexo do cenário que havia se estabelecido no Sistema Financeiro Internacional, no qual diversas instituições financeiras – sendo elas partes do chamado *shadow banking* ou não – se encontravam altamente expostas a títulos tóxicos.

O caos instaurado nos EUA não demorou a se propagar para o restante do mundo. Essa difusão não ocorreu apenas devido à significativa participação de instituições de outras economias em mercados que envolviam títulos tóxicos, mas também sofreu um severo impacto com o secamento da liquidez nos EUA, tornando dólares escassos nos mercados globais. A problemática desse processo se concentra na dependência do Sistema Financeiro Internacional da moeda dos EUA e de títulos da dívida americanos, os quais eram tidos como mais seguros. Com o colapso do mercado de crédito a curto prazo e a demanda crescente por dólares cada vez mais escassos, a crise se alastrou à Europa. A zona do euro – notadamente as economias que integram sua periferia – foi rapidamente atingida, visto que estes países déficit na conta corrente já eram uma questão significativa mesmo antes da crise. A parada brusca nos mercados de capitais teve um significativo impacto nos bancos do continente, que passaram a enfrentar um grave problema de escassez de liquidez (WOLF, 2014; TOOZE, 2018).

Para os países emergentes, os efeitos da crise financeira chegaram, de modo geral, mais lentamente e de forma mais branda. Com o boom das commodities e o crescimento em geral da economia global nos anos que precederam à crise, os países emergentes apresentavam um crescimento fortuitamente maior que as economias do centro. Seguindo a lógica do que ocorreu nos países centrais, o impacto do choque de 2008-09 deveria ter causado um impacto mais severo, o que acabou não acontecendo de imediato devido a medidas tomadas pela periferia em reação à onda de crises financeiras que as afetou nas décadas de 1980 e 1990.

Para reduzir a vulnerabilidade externa, era comum que essas economias empregassem estratégias como controles cambiais e de capital, além de regulação bancária mais rígida. Porém, o que realmente determinou que os efeitos da Crise Financeira Global fossem mais brandos nos países emergentes foi a política de acúmulo de reservas internacionais, praticada com o objetivo de estabilizar as taxas de câmbio. Isso permitiu com que, até certo ponto, estas economias se tornassem exportadoras líquidas de capital num momento em que os dólares eram escassos (WOLF, 2014; TOOZE, 2018). Porém, isso não significa que essas economias não foram afetadas pela parada brusca dos fluxos de capitais e pela secagem do investimento nos anos que sucederam à crise, pois também eram altamente dependentes de dólares.

Os bancos centrais e os mercados na Crise Financeira Global

Com o colapso dos principais centros financeiros no mundo, os fios que conectavam a economia mundial colapsaram da mesma forma. O setor privado passou a duvidar da capacidade dos mercados financeiros como fonte de financiamento, e a busca por segurança era mais intensa do que jamais havia sido. Essa busca por segurança se refletiu em um aumento da demanda por dólares e por títulos do governo dos EUA, visto que o Federal Reserve e os títulos que este emitia eram tidos como o porto seguro da economia mundial, mesmo que os EUA representassem o epicentro de toda a turbulência. A escassez de dólares no mercado e a expectativa quanto às futuras ações do Federal Reserve o reafirmaram como sustentáculo da economia global. As questões que permaneciam diziam respeito ao rumo dessas ações.

Os eventos de 2008 e o papel de liderança tomado pelo Federal Reserve quando a crise se tornou global teve fortes implicações políticas. Primeiro, ela reforçou o poder e a dependência que a economia global em relação ao dólar, que mesmo em um cenário de queda relativa do poder hegemônico dos EUA se encontrava no epicentro do Sistema Financeiro Internacional, servindo como a moeda mundial, sem a qual toda economia global poderia ter ido à ruína (GUTTMANN, 2022). Segundo, as medidas de intervenção baseadas na disciplina e na austeridade tomadas pelo Federal Reserve em crises anteriores – sobretudo na crise asiática do final da década de 1990 e na bolha da internet no início dos anos 2000 – estavam fora de questão, uma vez que a integridade dos interesses sistêmicos estava em perigo (TOOZE, 2018). Assim, as medidas adotadas na crise financeira global, não só pelo Federal Reserve, mas por outros bancos centrais ao redor do mundo, marcaram um esforço sem precedentes de intervenção estatal e medidas anticíclicas.

Ao longo de 2007, as esperanças dos Estados de economias centrais eram de que o setor privado pudesse se salvar sozinho. Porém, conforme a situação se tornava mais caótica, tornou-se claro para os gestores que intervenções eram inevitáveis. As soluções tomadas imediatamente após a queda do Lehman Brothers não foram parte de um programa coeso e bem pensado, se assemelhando muito mais a esforços de emergência para evitar uma piora da situação dos mercados globais. Ou seja, não havia um planejamento prévio envolvido na tomada de decisões por parte dos diversos governos. Para evitar um colapso do sistema bancário, governos e bancos centrais viram como alternativa uma combinação que envolvia o fornecimento de liquidez aos bancos com problemas via empréstimos, recapitalização, e compra de ativos problemáticos (os chamados títulos tóxicos) para desafogar os balanços de instituições financeiras que se encontravam expostas, além de garantias do Estado a depósitos. Conforme a crise se aprofundava e se alastrava, mais necessária se tornava a adoção de medidas desse calibre. Isso foi executado tanto pelo Federal Reserve, quanto pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelo Banco da Inglaterra (WOLF, 2014). Mas a exposição a títulos tóxicos e os problemas nos balanços dos bancos eram apenas um sintoma dos problemas sistêmicos de liquidez que se agravavam com a crise. Logo, soluções individuais para bancos insolventes não seriam suficientes para evitar o colapso, sendo necessário um programa que abrangesse as questões sistêmicas.

A escassez de liquidez na zona do Euro e na Inglaterra se tornou uma emergência: as reservas de dólares dos bancos centrais não eram suficientes para satisfazer as necessidades de financiamento do sistema bancário. Dada à proeminência do dólar no Sistema Financeiro Internacional, a dependência de toda a economia global na moeda e o tamanho do sistema financeiro do país, o Federal Reserve e o governo dos EUA se mostravam como as únicas instituições que apresentavam a capacidade de impor uma solução efetiva. O Federal Reserve iniciou então um programa de injeção de liquidez sem precedentes, tendo como alvo os principais bancos internacionais, incluindo operações de swap cambial, compra de títulos (tanto

lastreados em hipotecas quanto papéis comerciais) e operações *repo*. Ou seja, o banco estava intervindo no mercado utilizando os mesmos mecanismos que aumentaram a sua fragilidade ao longo da década (TOOZE, 2018).

Mais importante, porém, foi o passo tomado no início de 2009 com a complementação e eventual substituição das linhas de crédito emergenciais por programas de *Quantitative Easing* (QE) de caráter mais duradouro. Os principais beneficiários desse programa de compra de ativos foram os bancos europeus. O Federal Reserve já havia utilizado esse instrumento anteriormente, porém nunca em uma escala tão grande: a compra de títulos atingiu os 1,75 trilhões de dólares ainda em 2009, passando dos 2 trilhões no ano seguinte (FAWLEY et al, 2013). O programa de QE foi além da injeção de liquidez no sistema bancário, retirando títulos problemáticos do mercado ao absorvê-los no balanço do banco central.

Após o estabelecimento de programas de QE e linhas de swaps pelo banco central americano, o Banco Central Europeu (BCE) passou a aplicar uma política monetária expansionista conforme o epicentro da crise se movia do mercado financeiro dos EUA para os países da zona do euro. O cenário turbulento agravou os problemas de endividamento dos países mediterrâneos, dificultando seu acesso ao mercado internacional de títulos e tornando a possibilidade de insolvência uma realidade. O alastramento da crise também afetou os sistemas bancário das economias do norte europeu, como a Alemanha (LAPAVITSAS et al., 2012). Ainda em 2009, o BCE lançou um programa de injeção de liquidez para os bancos do continente. A necessidade desse programa explicitou os problemas nos balanços de pagamentos que já existiam na zona do euro reafirmou a dependência de toda a economia global tem no dólar, inclusive países cujas moedas são consideradas fortes. Ela também reforçou a centralidade do Federal Reserve como uma espécie de banco central do mundo: por ser o único que emite o dólar, a moeda mundial *de facto*, ele tem o poder de influenciar a política econômica do restante do mundo.

As medidas iniciais do Federal Reserve surtiram efeito, mas não atingiram alguns dos elementos mais vulneráveis da economia global. Nem todo o sistema bancário possuía o colateral necessário para se beneficiar dos mecanismos disponibilizados, o que era o caso visto em muitas economias fora do eixo EUA-Europa ocidental. Economias emergentes e em desenvolvimento também lidavam com escassez de dólares e caos no mercado bolsista, porém o seu acesso às redes de segurança do Federal Reserve era limitado. Bancos centrais de países emergentes se encontravam relutantes a recorrer ao FMI devido à memória histórica das condicionalidades impostas em momentos de crise. Isso é particularmente verdadeiro no caso de países asiáticos. Como a necessidade de dólares na periferia do capitalismo global teve o potencial de levar a uma nova corrida por dólares – além de contribuir para um prolongamento da instabilidade no mercado – o Federal Reserve decidiu estender o seu programa de linhas de *swap* para alguns bancos centrais da periferia, chegando a atingir quatorze bancos centrais (TOOZE, 2018).

Enquanto os programas iniciais de transmissão de liquidez foram importantes para evitar que os sistemas bancários dos EUA e da Europa quebrassem, o impacto internacional – tanto econômico quanto político – das linhas de swap posteriores entre o Federal Reserve e outros bancos centrais foi mais significativo. Desafogados dos problemas causados pela escassez de dólares, os bancos centrais beneficiados puderam estabelecer programas próprios para os seus respectivos sistemas bancários. Ou seja, as linhas de swap do Federal Reserve serviram como um mecanismo de transmissão de medidas anticíclicas. Nos países centrais, os bancos centrais implementaram seus próprios programas de QE. O Banco da Inglaterra, que em março de 2009 anunciou um programa de compra de títulos atingindo um volume correspondente a 8,75% do PIB do país neste mesmo ano (BENFORD et al., 2009). Já o Banco do Japão, que já havia tido experiência com um programa exitoso de QE no início do milênio, anunciou uma nova política de compra de títulos.

Os programas de QE do Banco do Japão e do BCE tiveram uma escala substancialmente menor em comparação com o que foi visto nos EUA e no Reino Unido. Os primeiros optaram por uma intervenção mais direta no setor bancário, utilizando operações extraordinárias de refinanciamento como linha de frente (GABOR, 2014). Nos países emergentes da América Latina e da Ásia, cujo crescimento econômico na década de 2000 se devia principalmente a exportações, a CFG se expressou como fuga de capitais, queda nas exportações e desvalorização cambial. Dado o elevado grau de dependência do dólar dessas economias, as linhas de swap do *Federal Reserve* possibilitaram a implementação de pacotes de auxílio – fiscais e monetários – que evitaram a piora dessa crise, ao menos momentaneamente (TOOZE, 2018).

A estrutura hierarquizada do SFI faz com que o rumo da política monetária adotada ao redor do mundo seja ditado pelas decisões tomadas pelos governos e bancos centrais do centro. O papel do Federal Reserve na popularização da política monetária expansionista como forma de estimular a economia após a CFG foi fundamental na mitigação dos seus efeitos. Além de reforçar a centralidade do dólar na economia global, os programas de estímulo – particularmente o QE – intensificaram um processo que já estava em curso no SFI: o avanço do *shadow banking* e da colateralização no financiamento do sistema bancário. Os bancos centrais passaram a transcender sua função histórica de prover liquidez para o sistema bancário, focando em proporcionar liquidez para o mercado de títulos utilizados como colateral para *repo*, visando evitar crises no setor (GABOR, 2014). Apesar disso, a possibilidade e a importância de utilizar instrumentos como linhas de swaps e QE como resposta a um choque sistêmico se provou fundamental em 2020, quando uma crise potencialmente pior atingiu o mundo.

Como uma crise produtiva induziu o pânico no mercado financeiro

Enquanto a GFC teve origens internas ao próprio sistema financeiro, a crise econômica que sucedeu o alastramento do vírus SARS-CoV-2 entre fevereiro e março de 2020 teve origem na esfera produtiva. A proporção atingida pela pandemia se relaciona com a forma com a qual a produção está estruturada à nível global. As mudanças tecnológicas que acompanharam o avanço das tendências de liberalização e re-regulação econômica e institucional após o período de estagnação da década de 1970 levaram a uma reestruturação das cadeias produtivas. Essa reestruturação modificou a divisão internacional do trabalho e fez com que redes integradas de produção emergissem. Nesse contexto, as grandes multinacionais que estão no topo dessas redes deslocaram a produção física para locais onde os custos do trabalho são menores. Isso levou ao surgimento de uma estrutura complexa e atomizada de transporte e logística para distribuir essa produção (TELES, 2022).

A estrutura produtiva fragmentada e desintegrada tem duas características fundamentais no que tange o impacto de choques que comprometam algum elo dessas cadeias de valor globais. Em primeiro lugar, a ênfase na minimização de custos, desperdício e capital ocioso se reflete em baixos estoques de matéria prima e produtos finalizados. Isso contribuiu não só para o alastramento do vírus em si, pois impossibilita uma paragem completa da produção e distribuição, como também das suas consequências para a indústria e comércio. Adicionalmente, sua relação com o processo de financeirização e aumento de tamanho e relevância dos mercados financeiros é muito forte: a especulação financeira através de títulos envolvendo promessas futuras de pagamento associadas à esfera produtiva, como derivativos, é uma peça cada vez mais fundamental do SFI. A aparente desconexão desse tipo de produto financeiro da esfera produtiva, sua prevalência no balanço de instituições financeiras – particularmente no crescente *shadow banking* – e a volatilidade alarmista dos mercados contribuíram para o alvoroço bolsista ao longo da crise (TELES, 2022). É importante notar que isso explicita o fato de que o setor produtivo e o setor financeiro não fazem parte de mundos distintos: enquanto a recessão que ocorreu em consequência da CFG reforçou a fragilidade da estrutura do sistema financeiro globalizado e suas consequências para a esfera produtiva, a

pandemia do vírus SARS-CoV-2 mostrou que a organização atual da produção também tem uma fragilidade intrínseca ao seu caráter integrado e globalizado. Acima de tudo, o pânico nos mercados em decorrência da pandemia da Covid-19 explicitou a superficialidade da dissociação entre a esfera produtiva e a esfera financeira.

No final de fevereiro de 2020, o vírus SARS-CoV-2, que já se alastrava desde novembro do ano anterior na China, passou por um aumento no registro de casos a nível mundial. Em 11 de março de 2020, face ao rápido aumento no número de casos – uma proporção de treze vezes em um período de duas semanas – e de países afetados, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declara oficialmente o estado de pandemia. Junto a essa declaração, vieram recomendações de medidas de prevenção ao alastramento do vírus (CUCINOTTA; VANELLI, 2020). A expansão global dos *lockdowns* e medidas de distanciamento social, que já vinham sendo aplicadas na China, teve consequências significativas para as frágeis redes de produção e distribuição globais.

Face às interrupções na produção que passaram a fazer parte da realidade de diversos países, as cadeias de valor global se viram comprometidas. Um relatório do FMI, publicado em abril de 2020, trouxe previsões apocalípticas para a economia global. As expectativas eram de uma queda de três pontos percentuais no crescimento global, chegando a atingir uma queda de 10% em alguns países, como a Itália. As expectativas mostravam um impacto significativamente pior que o da CFG, sem levar em consideração outros fatores, como o desemprego e a queda no nível de atividade econômica no setor de serviços. Para os países avançados, o FMI estimou uma queda de 6,1% ao todo, e para os países emergentes e em desenvolvimento (excluindo a China, onde o crescimento estimado era de um ponto percentual) a queda estimada era de 2,2% (FMI, 2020). O impacto no crescimento destes últimos era menor pois eles já vinham de um período de crescimento reduzido devido ao contexto internacional pouco favorável, causado pela saída de capital estrangeiro que sucedeu o fim das políticas expansionistas dos bancos centrais do centro, particularmente do Federal Reserve (CANTÚ et al., 2021). Apesar de reconhecer os méritos das medidas expansionistas adotadas para a recuperação da GFC, a posição do FMI na época era de que estímulos fiscais seriam mais importantes e necessários, desmerecendo o poder e a velocidade de transmissão proporcionadas por estímulos monetários expansionistas.

Mesmo que a esfera produtiva tenha sido a mais visivelmente afetada pela pandemia, tanto do lado da oferta – com as interrupções e descasamentos nas cadeias globais de valor, o impacto brutal no setor de serviços e comércio – quanto do lado da demanda – com o desemprego que afetou grande parte da população mundial – a esfera financeira também enfrentou sérios problemas (TOOZE, 2021). O anúncio do estado de pandemia por parte da OMS levou o mercado bolsista ao pânico no início de março de 2020, com os índices dos principais centros financeiros do mundo registrando perdas de até 30%. Na periferia do capitalismo mundial – nos países emergentes e em desenvolvimento – o cenário era ainda mais grave. Essas economias apresentam maior vulnerabilidade em razão da sua posição subordinada num sistema financeiro altamente integrado e hierarquizado. Essa vulnerabilidade se expressa ou como uma perda completa da sua autonomia monetária, ou como uma alta susceptibilidade aos movimentos do capital internacional. As fugas de capital e as crises de endividamento são uma realidade frequente para esses países, pois são estruturalmente subordinados aos países centrais, emissores das moedas de reserva necessárias para efetuar qualquer tipo de transação comercial internacional. Além de quedas nos seus índices bolsistas que chegaram a ultrapassar 40%, a saída de capital estrangeiro de países emergentes e em desenvolvimento atingiu 100 bilhões de dólares em 2020, uma quantia cinco vezes maior do que a fuga de capitais vista na CFG (TELES, 2020).

O choque no mercado bolsista em 12 de março de 2020 superou o visto em 2008, constituindo o pior resultado desde a “Segunda Feira Negra” em 1987 (TOOZE, 2021). Mas ao

contrário do que ocorreu na década de 1980, as quedas nos índices já eram esperadas em razão da paragem na esfera produtiva. O fator que apresentava maior risco sistêmico para a economia global era a instabilidade no mercado de títulos, em particular os títulos da dívida norte-americana. Eles servem como uma espécie de porto seguro quando os demais ativos financeiros se mostram demasiado instáveis. Isso ocorre pois além destes títulos serem denominados em dólar, o que basicamente garante que mesmo em períodos nos quais o mercado enfrenta condições mais turbulentas haverá demanda para eles, o seu mercado tem profundidade suficiente para que vendas não diminuam os seus preços, ao menos não de forma significativa.

Inicialmente, a queda nos preços das ações em março de 2020 levou a uma corrida aos títulos da dívida norte-americana. Isso já era esperado, pois é o que comumente ocorre em momentos de pânico bolsista. Porém, conforme a situação se agravava, até mesmo estes títulos se tornaram extremamente voláteis: no momento de pior alvoroço, estimativas do JP Morgan Chase afirmavam que não era possível vender mais que 12 milhões de dólares em títulos da dívida americana sem que os seus preços fossem afetados, sendo que em situações de normalidade a profundidade deste mercado passava dos 100 milhões de dólares. Isso não só afetava a economia americana e a sua taxa de juros, mas, dado o tamanho desse mercado, as finanças globais como um todo (TOOZE, 2021).

O grau de instabilidade era tamanho que caso não houvesse uma resposta rápida dos governos e bancos centrais, as previsões apocalípticas de instituições como o FMI e a Organização Mundial do Comércio (OMC) a respeito do crescimento, produção e comércio mundial se concretizariam. A instabilidade nos mercados se aprofundaria e afetaria ainda mais os sistemas financeiro e bancário mundial. As proporções da crise iniciada pela pandemia da COVID-19 eram maiores que as da GFC, e se a crise bancária e a corrida por liquidez causada pela segunda já geraram consequências profundas para a economia global, uma crise bancária em 2020 teria sido muito pior. Houve um risco real do mundo ser lançado em uma depressão intensificada pela pressão deflacionária que teve origem na interrupção e desorganização das cadeias de valor globais e na queda da atividade econômica induzida pelos *lockdowns*.

Twice in a lifetime: a economia global entre duas crises de proporções históricas

A economia global se encontrava num período de austeridade e política monetária restritiva antes do choque econômico da pandemia do SARS-CoV-2. Ainda na primeira metade da década de 2010, houve uma guinada à austeridade. Ela foi influenciada pelo fim dos programas de QE – conhecido como *Taper Tantrum* – e de uma parte substancial das linhas de swap com bancos centrais do Federal Reserve, associada com a noção de que a crise na Europa teve origem nos gastos governamentais. De 2015 a 2019, a economia global ainda apresentava um nível baixo de crescimento quando comparada à trajetória que seguia no período anterior a CFG. Isso se deve em parte aos altos níveis de crescimento econômico verificados ao redor do globo no início dos anos 2000 serem a consequência de um *boom* (WOLF, 2014), e em parte devido ao final dos programas de estímulo. A ideia de que a lentidão da economia poderia ser solucionada por medidas de austeridade era defendida por muitas das instituições multilaterais. Mas num momento em que o ambiente econômico ainda não se mostrava completamente recuperado do choque de 2008, a austeridade foi danosa para além da erosão dos sistemas de segurança social que já ocorria desde o final da década de 1970 (ORTIZ; CUMMINS, 2020). Ela também contribuiu para a intensificação do processo de financeirização dos serviços públicos e para a crise que atingiu a periferia do capitalismo global entre 2014 e 2016.

As economias periféricas, para as quais os efeitos imediatos da CFG não haviam sido tão graves em comparação ao centro, encararam uma nova onda de instabilidade a partir de 2014. Os países emergentes foram os mais afetados. No início da década, a crise europeia em conjunto com as baixas taxas de juros do centro levou a um direcionamento dos fluxos de capital aos países emergentes (KALTENBRUNNER; PAINCERA, 2017). Mas a recuperação da

Zona do Euro e o *Taper Tantrum* de 2013 deram início a um período conturbado para os países emergentes, principalmente no caso dos chamados “cinco frágeis”: Brasil, Indonésia, Índia, África do Sul e Turquia (TOOZE, 2018). Essas economias foram as principais beneficiadas pelo influxo de dólares proporcionado pelo expansionismo do Federal Reserve. Logo, quando essa entrada de dólares cessou, houve uma desvalorização significativa do câmbio desses países. O cenário se agravou conforme a fuga de capitais em reação à piora das condições internas – e melhora das externas – se tornou mais intensa.

A intensidade da fuga de capital estrangeiro foi grande, mesmo em países que aplicaram medidas de controle de capital. A resposta dos países emergentes a esse cenário se deu via aumento dos juros, como uma medida desesperada para evitar que mais capital saísse. Ao aumentar os juros, essas economias acabaram por aumentar sua vulnerabilidade à especulação. A situação apenas se agravou depois de 2014: com o preço das commodities em queda, as sanções à Rússia em razão da escalada das tensões com a Ucrânia e a recuperação lenta dos EUA e da Europa (TOOZE, 2018) a economia já não se encontrava em um cenário favorável antes da pandemia da COVID-19.

Outro fator importante para estabelecer o contexto econômico sob o qual o choque da pandemia ocorreu é a aceitação do *shadow banking* como forma predominante de financiamento para instituições financeiras. As medidas implementadas pelo Federal Reserve e pelo BCE para mitigar a crise bancária causada pela GFC – que teve atividades de *shadow banking* como um dos principais fatores causadores – focaram em intervenções nos mercados de títulos. Ao tentar estabilizar a economia através do mercado de *repo* e do mercado de títulos da dívida dos EUA, os bancos centrais acabaram cimentando as atividades de *shadow banking* não só como fonte de financiamento para instituições financeiras, mas também como o mecanismo por meio do qual a política monetária é implementada (GABOR; VESTERGAARD, 2016). O foco nesses mercados foi inevitável em meio a CFG, considerando que o *shadow banking* estava no epicentro da crise. Porém, propiciar maior solidez e suporte aos mercados de *repo* e de colateral acabou intensificando sua centralidade no SFI, de forma que até bancos comerciais participam de forma sistemática dessas atividades.

Nesse contexto, os bancos centrais assumem a função de “*dealer* de último recurso” nos mercados de *repo* em adição à tradicional função de prestador de último recurso (GABOR, 2016). O suporte dos bancos centrais a essas atividades de intermediação financeira no período após a CFG intensificou a viragem do SFI às atividades de *shadow banking*. Porém, sua efetividade no resgate ao sistema bancário é inegável, agindo de forma mais rápida que os mecanismos tradicionais de intervenção, como a taxa de juros. Assim, não foi surpreendente que a intervenção no mercado de *repo* e de títulos da dívida tenham sido peças fundamentais na resposta quase imediata de política monetária dos principais bancos centrais do mundo à crise causada pela pandemia da COVID-19 (GRASSELLI, 2021).

Os bancos centrais em meio ao choque pandêmico

Os bancos centrais e Estados reagiram de forma mais rápida à crise causada pela pandemia do que à CFG. A rapidez dessa reação se deve ao fato de que, mesmo que as causas desses dois choques fossem distintas, o receituário de medidas de política monetária – e fiscal – com alto potencial de estabilização de mercados financeirizados e internacionalmente integrados já havia sido pensado e aplicado anteriormente. Aos primeiros sinais de pânico nos mercados financeiros – ainda em março de 2020 – o Federal Reserve lançou uma série de instrumentos visando sua estabilização.

Antes mesmo da OMS declarar o estado de pandemia, a instabilidade no mercado em reação à turbulência que afetava a economia chinesa – e logo, a economia global – influenciou o Federal Reserve a agir. A medida adotada inicialmente foi um corte na taxa de juros, em uma

tentativa de estabilizar os mercados da forma tradicional. Porém, com a piora da pandemia e o crescente caos nos mercados bolsista e de títulos da dívida, atitudes mais drásticas se tornaram necessárias. Dada a posição central do dólar no SFI, era fundamental que o Federal Reserve tomasse a liderança para evitar uma nova corrida por dólares ou uma crise bancária. As perdas bolsistas e o impacto global eram mais severos que os vistos na CFG: os índices bolsistas despencavam e o mercado de títulos da dívida norte-americana – um importante pilar de sustentação da economia global – estava cada vez mais volátil. Adicionalmente, a crescente demanda por dólares causava uma valorização rápida da moeda.

A valorização do dólar pressionava empresas e Estados no restante do mundo, que por sua vez já se viam pressionados dado o avanço da pandemia. Era fundamental que o Federal Reserve tomasse a dianteira não só como emprestador de último recurso, mas também na sustentação dos mercados através dos quais grande parte do sistema financeiro se financiava: o mercado de *repo* e de títulos da dívida. Nesse contexto, uma das primeiras medidas adotadas foi aumentar o volume de *repo*, tanto na modalidade overnight quanto as de prazos mais longos, intervir nos mercados de títulos da dívida de curto prazo e dar início a um novo programa de QE, que englobava também títulos da dívida privada (TOOZE, 2021). A escala desse programa foi maior que qualquer um já visto antes, atingindo 1,5 trilhões de dólares em menos de um mês, o que é comparável com a liquidez gerada entre 2008 e 2010 (TELES, 2022).

Os programas desenvolvidos por outros bancos centrais e Estados seguiram a mesma linha dos lançados pelo Federal Reserve, e em muitos casos, de forma coordenada (GRASSELLI, 2021). Os programas desenvolvidos pelos principais bancos centrais de economias centrais – o Federal Reserve, o BCE, o Banco da Inglaterra e o Banco do Japão – eram compostos por medidas para estabilizar os mercados e evitar uma crise financeira, aliados a programas de estímulo fiscal de uma magnitude sem precedentes. O BIS, em estudo desenvolvido em 2021 sobre a resposta à pandemia dos bancos centrais de 39 países (11 avançados e 28 emergentes e em desenvolvimento), afirma que nos países avançados os programas se basearam em operações no mercado aberto (em 40% dos casos) e programas de compra de ativos (25%). A atuação através dos juros (15%) e políticas de reservas (5%) também ocorreu, apesar de menos frequentes. Os programas de QE iam além da compra de títulos da dívida federal, mas também ativos privados. No caso do Banco do Canadá e do Federal Reserve, pela primeira vez títulos emitidos por estados e municípios foram englobados. Esses programas eram, em alguns casos, ilimitados (Federal Reserve e Banco do Japão), ou de um volume impressionante, como o *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP) do BCE, que chegou a atingir 1,35 trilhões de euros (CANTÚ et al., 2021). Ou seja, a peça central das respostas dos bancos centrais de países avançados foi a atuação direta junto ao mercado, refletindo as práticas de financiamento através de atividades de *shadow banking*, cada vez mais prevalentes.

Nos países periféricos, as medidas adotadas foram similares às do centro, porém proporcionalmente menores. Além da fuga de capitais massiva, que ultrapassou os 100 bilhões de dólares, a menor capacidade fiscal desses países se refletiu em programas de estímulo e auxílio em uma escala menor (TOOZE, 2021). Assim como ocorreu no centro, as operações de mercado aberto foram a principal forma de política adotada, correspondendo a 35% dos programas implementados. Porém, na periferia, alterações na taxa de juros (20%), políticas cambiais (20%) e de reservas (15%) foram mais presentes. Programas de compra de títulos, uma das medidas de maior impacto no centro, corresponderam a apenas 10% dos programas de estímulo na periferia. Existem também diferenças regionais: na América Latina, a política cambial teve um peso maior, enquanto na Ásia, África e Leste Europeu alterações nos juros prevaleceram (CANTÚ et al., 2021). As políticas de reservas aplicadas geralmente envolveram a redução na alíquota de depósitos compulsórios para preservar a liquidez no sistema bancário.

No Brasil, por exemplo, o BCB reduziu a alíquota dos compulsórios de 25% para 17%, injetando cerca de 12 bilhões de dólares no mercado (BCB, 2020).

Enquanto o QE era relativamente comum no centro – principalmente depois da CFG – ele era raro na periferia. Mais de 90% dos programas de compras de títulos implementados em países emergentes e em desenvolvimento em 2020 eram inéditos: somente os bancos centrais da Hungria e da Colômbia compravam títulos sistematicamente. Talvez em virtude disto, esses programas se restringiram aos títulos federais ou de bancos comerciais. Na América Latina, a memória negativa associada à inflação causada pelo financiamento da dívida pública na década de 1980 se refletiu em cautela nos estímulos monetários. O único país sul-americano cujo banco central efetivamente comprou títulos de dívida pública no mercado secundário foi a Colômbia. E mesmo assim, os 500 milhões de dólares atingidos foram incipientes em comparação ao que foi visto no centro. O BCB e o Banco Central do Chile chegaram a estabelecer a estrutura legislativa para a implementação de programas de QE, mas não chegaram a implementá-los. Isso não significa que eles não tenham comprado títulos: o Brasil, Chile, Colômbia e México estabeleceram programas nos quais trocavam títulos de prazos maiores por títulos de prazos mais curtos, fornecendo liquidez imediata aos seus sistemas bancários (CANTÚ et al., 2021).

O alvoroço nos mercados financeiros foi contido pela intervenção no mercado de títulos da dívida e de *repo*, com os programas de QE satisfazendo as necessidades emergenciais de liquidez das principais instituições financeiras. Porém, como foi explicitado no decorrer da CFG, as necessidades de liquidez do restante do mundo se traduziam em demanda por dólares. Considerando o sucesso das linhas de swap cambial para bancos centrais estrangeiros não somente no choque inicial de 2008, mas também ao longo da crise na Zona do Euro entre 2010 e 2013, o Federal Reserve estabelece novas linhas de crédito em dólar. Essas linhas de crédito foram mais ambiciosas que as vistas anteriormente, tanto no seu volume quanto no número de bancos centrais que poderiam ser beneficiados (TELES, 2022; TOOZE, 2021), chegando a atingir 23 bilhões de dólares por dia quando a escassez de dólares estava no seu ponto mais grave (AIZENMAN; ITO; PASRICHA, 2021).

Países periféricos, especialmente aqueles considerados emergentes, vinham de uma situação de uma integração cada vez maior às práticas financeirizadas do SFI. Os seus sistemas financeiros nacionais se mostravam cada vez mais envolvidos em atividades de *shadow banking*. Isso ocorre no contexto do chamado “consenso de Wall Street”, que reorganiza as intervenções de desenvolvimento em torno dos mercados financeiros, difundindo as finanças *market-based*⁴. Na periferia do capitalismo, isso se expressa como a promoção de financiamento por meio da atração de investidores internacionais, com programas de desenvolvimento sendo encarados como minimizadores de risco para garantir a confiança do mercado. Os Estados se veem, então, progressivamente mais dependentes do investimento privado, seja através de parcerias público-privadas ou de incentivo a investimentos ESG⁵. Conforme recorrem a operações *repo* e ao mercado de títulos da dívida para se financiarem, instituições financeiras privadas acabam por ter mais poder para influenciar sua própria regulação e para moldar o novo papel do Estado como minimizador de risco (GABOR, 2021). Com as finanças cada vez mais globalizadas, instituições como o FMI e o Banco Mundial servem como auxiliares a os bancos e instituições financeiras que operam no mercado de títulos e derivativos na promoção dessa nova

⁴ Um sistema financeiro *market-based* (baseado no mercado), implica em uma estruturação do mercado financeiro na qual a relação entre o mercado financeiro e os tomadores de empréstimos é direta, com os recursos sendo emprestados através do mercado com pouca ou nenhuma intermediação e o risco sendo dividido entre o tomador de empréstimos e o credor (VITOLS, 2001).

⁵ Investimento ESG (Environmental, Social and Governance) se refere ao investimento voltado às áreas ambiental, social ou de governança corporativa, obedecendo diretrizes ou critérios estabelecidos por governos ou agências reguladoras (HALBRITTER; DORFLEITNER, 2015).

organização do SFI. Para os países emergentes, a integração nas finanças globais significa acesso facilitado ao crédito. Porém, ela é acompanhada pela instabilidade e volatilidade inerentes ao ciclo de crédito global: em um momento de fortalecimento do dólar ou de piora nas condições de crédito, o financiamento externo cessa subitamente, pondo em risco não só a estabilidade econômica, mas também a estabilidade política destes países (TOOZE, 2021).

O acúmulo de reservas internacionais é uma prática comum na periferia. Isso se deve ao trauma relacionado a fugas de capitais anteriores, particularmente a que ocorreu em meio à crise asiática. Não obstante, a magnitude da saída de dólares dos países emergentes e em desenvolvimento em 2020 gerou problemas de financiamento para os Estados. Nesse contexto, as linhas de crédito do Federal Reserve foram especialmente importantes para essas economias. Ao inundar o mercado com dólares, o banco central americano evitou que países emergentes e em desenvolvimento passassem por desvalorizações cambiais ainda maiores. A abundância de liquidez permitiu também que diferentes Estados implementassem seus próprios programas de estímulo e auxílio, em um momento no qual o mercado de crédito global poderia ter implodido. Enquanto em 2008 as linhas de swap do Federal Reserve ajudaram a salvar o sistema bancário da Europa em crise, em 2020 as instituições financeiras da periferia do capitalismo mundial – em especial as da América Latina e da Ásia – foram as maiores beneficiadas. Porém, isso trouxe consigo a intensificação da dependência da periferia em relação ao centro.

Conclusão

A pandemia da COVID-19 foi um momento crítico na economia global, reforçando múltiplas tendências que já se mostravam presentes na CFG. A viragem à economia digital, o aumento da desigualdade, o aprofundamento da divisão internacional do trabalho e crises mais frequentes e profundas são frequentemente apontadas como tendências individuais, mas são na verdade consequências do avanço das finanças e da consolidação do “consenso de Wall Street”, que reformula o papel de Estados e bancos centrais (GABOR, 2021).

Os méritos do expansionismo fiscal e monetário adotado de forma quase imediata em face do alastramento do SARS-Cov-2 são inegáveis. Assim como é inegável a influência dos instrumentos de política monetária desenvolvidos e testados na CFG para a mobilização quase imediata dos principais bancos centrais do mundo, nomeadamente a criação de linhas de crédito e de programas de QE. Contudo, a atuação do Estado nessa emergência não sinaliza de forma alguma ruptura com o Estado neoliberal que se desenvolve desde a década de 1980 (TELES, 2022). A inundação de dólares na economia global em 2020, ao evitar uma crise financeira de proporções catastróficas, ratificou a prevalência do dólar como moeda mundial e, conseqüentemente, do Federal Reserve como centro do SFI. Ela também confirmou uma tendência que havia se tornado evidente após a CFG: a emergência da periferia global como ponto crítico no SFI, conforme seu envolvimento nas práticas de finanças *market-based* e de *shadow banking* cresce (GABOR, 2021). Porém, deve-se ter cuidado com afirmações que implicam o surgimento de uma economia mundial multipolar: o sistema permanece baseado no dólar, e, portanto, não há sinais da diminuição do poderio dos EUA e do seu banco central, mesmo sob pressão contrária por parte da China. Uma reversão do expansionismo monetário do Federal Reserve, o que já ocorre face as pressões inflacionárias enfrentadas desde 2021, pode significar uma viragem à austeridade para a economia global como um todo.

A atuação dos bancos centrais em 2020, assim como em 2008, se deu largamente por meio do mercado de *repo* e de títulos da dívida pública. Na CFG, isso foi justificável pois os mercados e instituições financeiras foram as principais fontes de instabilidade e turbulência. A situação em 2020 era outra, mas as medidas adotadas foram, em essência, as mesmas. Isso se deve às mudanças nas práticas de financiamento das instituições financeiras e do Estado. Conforme a configuração da economia global se move em direção ao paradigma do “consenso de Wall Street”, instituições financeiras passam a recorrer a atividades de *shadow banking* para

o seu financiamento. Esse processo foi intensificado pela CFG, quando o Federal Reserve, na sua centralidade no SFI, passou a basear a política monetária na garantia de estabilidade para instituições financeiras que tem nesses mercados sua principal fonte de liquidez (GABOR, 2014). Conforme essa tendência se aprofundava e alastrava após o choque de 2008, desenvolveu-se um novo paradigma de intervenção estatal: os bancos centrais passaram a agir cada vez mais como “dealers de último recurso” (GRASSELLI, 2021) e como *market-makers*, baseando sua atuação na minimização de risco e promoção dos mercados de títulos públicos e privados.

Ao passo que inicialmente países periféricos não participavam de forma muito intensa desse movimento, a perspectiva de acesso facilitado ao crédito – e a dólares – no contexto pós-CFG aprofundou a sua integração no mercado financeiro internacional. Assim, há uma pressão vinda do centro, em aliança com as instituições financeiras nacionais para uma adoção das finanças *market-based*. Essa pressão influencia Estados e bancos centrais a focarem na minimização do risco nos mercados de títulos da dívida pública e das moedas nacionais. A principal implicação disso é uma viragem cada vez mais visível às práticas de criação de liquidez via atividades características do *shadow banking*, o que faz com que o foco da política monetária seja a criação de mercados interbancários estáveis e sólidos (GABOR, 2021). Na periferia, isso se reflete também em uma organização da economia nacional que tem como foco a atração de investimento estrangeiro.

Essa tendência pressiona os Estados do centro e da periferia a agirem como garantidores de lucro para o setor privado, moldando a estrutura institucional do sistema financeiro em torno da criação de crédito por meio dos mercados de títulos. Isso se reflete em cadeias de intermediação cada vez mais longas e instituições que se financiam nos mercados de *repo*, derivativos e títulos. Assim, esses mercados devem ser apoiados e assegurados pelo Estado para garantir a atração de investimento privado (GABOR, 2021). Nesse contexto, o poder de decisão e a influência de grandes investidores institucionais sobre a política e a economia global aumentam de forma significativa. O instrumentário utilizado para garantir a estabilidade da economia e do sistema financeiro globais após a CFG deu início a um processo que intensifica a volatilidade e a vulnerabilidade a crises.

No cenário atual, no qual a recuperação do choque ao setor produtivo causado pela pandemia do SARS-CoV-2 levou a um cenário de aumento da inflação, o papel do Estado como garantidor da estabilidade dos mercados se escancara. Em tempos anteriores ao “consenso de Wall Street”, combater pressões inflacionárias através da indução de recessões era viável, como foi visto no início da década de 1980 nos EUA. No contexto inflacionário do colapso do Sistema de Bretton Woods e das crises do petróleo, o Federal Reserve induziu o desaquecimento da economia através de aumentos agressivos nas taxas de juros, que chegaram a atingir 20% em 1981 (HELLEINER, 1996). Na configuração atual do SFI, o combate à inflação através do contracionismo intenso já não é viável. Isso não é inerentemente negativo, visto que os custos sociais desse tipo de política são altos. Porém, a relutância e cautela dos bancos centrais – principalmente no norte global – ano que tange o aumento dos juros reflete o papel do Estados como garantidor dos lucros privados e minimizador do risco. Num sistema financeiro inchado e altamente alavancado, o impacto de um aumento nos juros nos preços dos títulos públicos leva a uma precaução substancialmente maior dos bancos centrais (GABOR, 2021). As novas práticas de geração de liquidez das instituições financeiras tiveram seu pontapé inicial no final da década de 1980 com a promoção do ideário neoliberal. Essas práticas intensificaram-se pela interação entre a política econômica e os mercados financeiros ao longo da CFG, em um cenário já mais integrado e financeirizado. O pânico nos mercados e sua subsequente estabilização via intervenção nos mercados de títulos ao longo da crise iniciada pela pandemia da COVID-19 reflete a consolidação desse novo papel do Estado.

Referências Bibliográficas

- AIZENMAN, J; ITO, H; PASRICHA, G K. Central bank swap arrangements in the covid-19 crisis. **Journal of International Money and Finance**, v. 122, p. 102555, 2022.
- BENFORD, James et al. Quantitative easing. Bank of England. **Quarterly Bulletin**, v. 49, n. 2, p. 90, 2009.
- CANTÚ, C et al. **A global database on central banks' monetary responses to Covid-19**. Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, 2021.
- CUCINOTTA, D; VANELLI, M. WHO declares COVID-19 a pandemic. **Acta Bio Medica: Atenei Parmensis**, v. 91, n. 1, p. 157, 2020.
- EPSTEIN, G A. **Financialization, and the world economy**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2005.
- FAWLEY, B. W. et al. Four stories of quantitative easing. **Federal Reserve Bank of St. Louis Review**, v. 95, n. 1, p. 51-88, 2013.
- FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI). **World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown**. IMF, 2020.
- GABOR, D. Learning from Japan: the European Central Bank and the European sovereign debt crisis. **Review of political economy**, v. 26, n. 2, p. 190-209, 2014.
- GABOR, D. The (impossible) repo trinity: the political economy of repo markets. **Review of International Political Economy**, v. 23, n. 6, p. 967-1000, 2016.
- GABOR, D. The (impossible) repo trinity: the political economy of repo markets. **Review of International Political Economy**, v. 23, n. 6, p. 967-1000, 2016.
- GABOR, D. The Wall Street Consensus. **Development and Change**, v. 52, n. 3, p. 429-459, 2021.
- GABOR, D; VESTERGAARD, J. Towards a theory of shadow money. **Institute for New Economic Thinking**, INET Working Paper, v. 24, p. 41, 2016.
- GRASSELLI, M R. Monetary policy responses to COVID-19: a comparison with the 2008 crisis and implications for the future of central banking. **Review of Political Economy**, p. 1-26, 2021.
- GUTTMANN, R et al. **Multi-Polar Capitalism**. Springer Books, 2022.
- HALBRITTER, Gerhard; DORFLEITNER, Gregor. The wages of social responsibility—where are they? A critical review of ESG investing. **Review of Financial Economics**, v. 26, p. 25-35, 2015.
- HELLEINER, E. States and the reemergence of global finance: from Bretton Woods to the 1990s. **Cornell University Press**, 1996.
- ITOH, M. The historical significance and the social costs of the subprime crisis: drawing on the Japanese experience. **World Review of Political Economy**, v. 1, n. 2, p. 250, 2010.

KALTENBRUNNER, A; PAINCEIRA, J P. The impossible trinity: inflation targeting, exchange rate management, and open capital accounts in emerging economies. **Development and Change**, v. 48, n. 3, p. 452-480, 2017.

LAPAVITSAS, C. et al., **Crisis in the eurozone**. Verso Books, Nova Iorque, 2012.

LAPAVITSAS, C. Financialised capitalism: crisis and financial expropriation. **Historical Materialism**, v. 17, n. 2, p. 114-148, 2009.

LAPAVITSAS, C. **Profiting without producing: how finance exploits us all**. Nova Iorque: Verso Books, 2013.

MEHRLING, P. et al. **Bagehot was a shadow banker: shadow banking, central banking, and the future of global finance**. Central Banking, and the Future of Global Finance (November 5, 2013), 2013.

MINSKY, H P. **Stabilizing an unstable economy**. New York: McGraw-Hill, 1986.

POZSAR, Z et al. 'Shadow Banking.' **Federal Reserve Bank of New York Staff Report**, n. 458, 2010.

TELES, N. Pandemia, crise económica e o novo papel do Estado. **Revista Crítica de Ciências Sociais**, n. 128, p. 15-38, 2022.

TOOZE, A. **Crashed: How a decade of financial crises changed the world**. Penguin, 2018.

TOOZE, A. **Shutdown: How Covid shook the world's economy**. Penguin, 2021.

VITOLS, S. **The origins of bank-based and market-based financial systems: Germany, Japan, and the United States**. 2001.

WOLF, M. **The Shifts and the Shocks: What We've Learned—and Have Still to Learn—from the Financial Crisis**. Penguin UK, 2014.